

О моделировании формирования системы Земля-Луна в рамках гипотезы Галимова

Дементьев В.А.
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН

Аннотация. Академик Э.М. Галимов предположил, что система Земля-Луна возникла в едином процессе конденсации газо-пылевого облака, общего для всей Солнечной системы, а не в результате удара астероида по раскалённой массе планеты. Ради проверки этой гипотезы Галимов привлёк силы механиков и прикладных математиков, которые убедительно показали адекватность этой гипотезы путём моделирования на суперкомпьютере динамики движения всех частиц в исходном облаке. В данной работе предлагается рассмотреть отдельные этапы формирования системы на основе теоремы Остроградского-Гаусса, что позволяет резко сократить время на выполнение громоздких компьютерных экспериментов. Приведённые модели могут использоваться в курсах физики как практическая Школа Науки.

Ключевые слова: система Земля-Луна, формирование, простые модели, динамика газо-пылевого облака.

Постановка задачи. Гипотеза Э.М. Галимова о происхождении системы Земля-Луна возникла на основе анализа данных об изотопном составе этих двух космических тел. Будучи выдающимся космохимиком, Э.М. Галимов посвятил несколько лет развитию этой гипотезы до состояния полноценной теории, основанной на космохимических данных и на компьютерном моделировании. В итоге была прояснена картина одновременного формирования системы Земля-Луна в процессе конденсации протопланетного облака [1]. Эта картина конкурирует с гипотезой о формировании Луны в результате удара астероида по раскалённой массе Земли.

Вычислительная стратегия [1] позволила проработать множество вариантов событий в протопланетном облаке с целью получения механических и тепловых параметров образующихся ПроПланеты (ПП) и ПроСпутника (ПС). Однако это потребовало огромного труда и времени. В каждом варианте расчета расходовалось 11 суток непрерывной работы суперкомпьютера. Это было связано с необходимостью учитывать движения всех частиц в протопланетном облаке.

В предварительном обсуждении стратегии [1] были предложены упрощения расчетов на некоторых этапах процесса в облаке и в сгустках ПП и ПС. Такие упрощения позволяют сосредоточиться на деталях испарения вещества при столкновении частиц и его улетучивания из объектов ПП и ПС. Это проясняет особенности изотопного состава Планеты и Спутника.

Данная работа посвящена одному из вариантов упрощенных вычислительных экспериментов, позволяющему исследовать механические и тепловые явления в облаке и в сгустках ПП и ПС на различных этапах их развития. По контрасту со стратегией [1] все пробные вычисления были проведены либо аналитически, либо с использованием системы МатЛаб. Приведённые ниже алгоритмы могут быть полезны космохимикам для решения их частных задач. Они же могут использоваться в курсах физики как практическая Школа Науки, поскольку данную работу мог бы выполнить студент физфака, знающий теорему Остроградского-Гаусса.

Модель сферического облака частиц на ранних стадиях его коллапса

Рассмотрим этап развития газо-пылевого облака, когда из-за гравитационных неустойчивостей в облаке возникли два сферических сгустка частиц, ПроПланета (ПП) и ПроСпутник (ПС). Это наиболее интересный этап для космохимии. В разреженных сгустках происходят столкновения частиц. Это приводит к испарению вещества и к фракционированию его изотопного состава. Моделирование этих явлений позволяет оценить адекватность гипотезы Галимова.

Рассмотрим отдельно облако ПП. Облако ПС отличается только малой массой и меньшими начальными размерами.

Вращение ПП не рассматриваем, поместившись в неинерциальную систему координат, связанную с вращением облака как целого. Всю массу ПП распределим по N частицам одинакового размера и одинаковых свойств. Свойства всех частиц одинаковы только в начальном состоянии ПП. При соударениях и слипании частиц их свойства будут меняться. Все частицы распределим равномерно в объеме сферы с начальным радиусом R_1 . Радиус сферы R_1 велик, и облако очень прозрачно. Частицы падают на центр, каждая по случайному диаметру. Фазы таких движений у всех частиц случайны. Какая-то конкретная частица движется в сфере, равномерно заполненной массой M . На поверхности сферы частица имеет начальную скорость $v_0 = 0$. Под действием силы тяжести частица ускоряется, пролетает центр масс и выскакивает на противоположную поверхность сферы. Затем всё движение обращается, и частица возвращается на место. Закон движения частицы находится из соображений, основанных на теореме Остроградского-Гаусса.

Пусть частица находится в точке с радиусом $r = R_2$. На нее действует центральная сила гравитации со стороны сферы радиуса R_2 . По теореме Остроградского-Гаусса частица не испытывает действия со стороны вещества в слое от R_2 до R_1 .

Рис. 1. Частица массы m движется в сфере радиуса R_1 , заполненной газом массой M

Плотность вещества в полной сфере $d = M/(4/3\pi R_1^3)$. Масса вещества во внутренней сфере $M_2 = d4/3\pi R_2^3$. На частицу действует сила

$$F = GmM_2/R_2^2 = GmMR_2/R_1^3 = (GM/R_1^3)r \quad (1)$$

По второму закону Ньютона ускорение частицы

$$a = F/m = (GM/R_1^3)r$$

Проведем ось x от центра сферы в сторону частицы. Тогда уравнение движения для частицы:

$$d^2x/dt^2 = -(GM/R_1^3)x \quad (2)$$

Решение уравнения хорошо известно:

$$x = A \sin(\omega t + \alpha), \quad (3)$$

$$\omega^2 = GM/R_1^3. \quad (3a)$$

Частица совершает гармонические колебания вдоль x . Скорость частицы

$$v = A\omega \cos(\omega t + \alpha), \quad (4)$$

причем максимальная скорость в центре сферы

$$v_{\max} = A\omega. \quad (5)$$

Видно, что начальное облако ПП определяется массой и скоростями частиц. Или всё состояние ПП определяется размерами однородного начального облака с $A = R_1$. Энергия ПП есть сумма кинетических энергий всех частиц $E_{\text{ПП0}} = 1/2 M v_{\max}^2$.

Динамику частиц будем моделировать равномерным распределением диаметров, по которым движутся частицы, а также случайным распределением фаз α в индивидуальных законах движения каждой частицы. В каждый момент времени частицы будут находиться в разных точках объема сферы, обладая там разными скоростями. От размеров частиц поведение модели на раннем этапе не зависит.

Частицы имеют возможность сближаться и сталкиваться. Это будет происходить в самом центре сферы. Две столкнувшиеся частицы дадут новую частицу с новой скоростью и суммарной массой. Поместим ее на диаметр одной из столкнувшихся частиц и определим закон ее дальнейшего движения. Частота колебаний этой частицы останется прежней, что видно из (3a), где размер ПП из-за нескольких столкновений частиц не может заметно измениться. Из (5) определим новую амплитуду движения частицы. Она станет меньше R_1 .

По мере накопления слипшихся частиц, в облаке будет формироваться внутренняя сфера, где движутся более медленные частицы. Они же более крупные, более массивные и более горячие. В дальнейшем только этими частицами надо интересоваться в плане тепловых явлений. Оставшиеся частицы будут продолжать колебательные движения через центр ПП, пока ядро ПП не станет крупным и сплошным. Тогда надо перейти к модели нового этапа.

Модель облака частиц на промежуточных стадиях коллапса

Модель стала дифференцированной в пространственном отношении.

Рис. 2. В облаке ПП выделилась внутренняя прозрачная для движений сфера радиуса R_2 , в которой движутся более медленные частицы. В слое между R_2 и R_1 находятся частицы с первоначальными свойствами

Изменяются ли законы движения частиц? Частицы, живущие в сфере R_2 , будут колебаться по гармоническому закону

$$x = A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha), \quad (6)$$

$$\omega_2^2 = GM/R_2^3. \quad (6a)$$

Это следует из теоремы Остроградского-Гаусса – внешняя часть системы не влияет на движение этих частиц. Надо только учесть, что $R_2 = A_2$.

Закон движения частицы из слоя между R_2 и R_1 изменится. Обозначим через M_2 массу внутренней сферы и через M_1 массу внешнего слоя системы. Пусть $M_2 = k_m M, M_1 = (1 - k_m)M, M_2 + M_1 = M$.

Во внешнем слое частица движется в согласии с уравнением

$$d^2x/dt^2 = -(G/x^2)(M_2 + m_1),$$

где m_1 – масса слоя между R_2 и текущей координатой частицы x . Вычислив m_1 , получим

$$d^2x/dt^2 = -(GM/x^2) \left(k_m + (1 - k_m)(x^3 - R_2^3)/(R_1^3 - R_2^3) \right). \quad (7)$$

По сравнению с (2) уравнение усложнилось. Анализ его решения проведен численно. График $x(t)$ показал, что характер движения частицы, принадлежащей внешнему слою, очень близок к гармоническому. Однако частота колебаний увеличивается. Соответственно увеличивается максимальная скорость частицы. Следовательно, с течением времени мы ожидаем ускорения испарения вещества при столкновении частиц.

Для анализа правильности вычислений программа просчитала случай, когда ПП получил параметры Земли, но с однородным распределением массы. Получилось, что частица, падающая в сквозной колодец, снова поднимется на исходную позицию через $T = 5000$ с. Скорость в центре ПП $v_{\max} = 8000$ м/с. Это первая космическая скорость, как и должно быть. Видно, что модель и программа ведут себя разумно.

Картина движения частиц в модели

Введем N диаметров, по которым движутся частицы. Направляющие единичные векторы e этих диаметров распределим равномерно в пространстве. Для этого создадим равномерную сетку в сферической системе координат с $r = 1$, а затем перейдем к декартовой системе координат.

В сферических координатах долгота описывается углом $-\pi < \varphi \leq \pi$. Широта описывается углом $0 \leq \theta \leq \pi$. Нам нужны единичные векторы e такие, чтобы каждый был направлен только в одну сторону своего диаметра. Поэтому мы возьмем половину координатной сферы: $0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq \pi$. Построим сетку, разделив углы φ и θ на \sqrt{N} частей каждый. Затем координаты каждой точки преобразуем в декартовы координаты:

$$x = \sin \theta \cos \varphi, y = \sin \theta \sin \varphi, z = \cos \theta$$

Радиус-вектор частицы будет изменяться по закону

$$r = eA \sin(\omega t + \alpha). \quad (8)$$

Построим одномерную сетку начальных фаз α . Каждой частице будем приписывать случайную начальную фазу. Тогда совокупность всех частиц, движущихся по (8) с индивидуальными e и α , дадут равномерную плотность заполнения облака ПП веществом.

Для проверки создана модель из 900 частиц, составлявших облако ПП с параметрами Земли, но с частицами, двигающимися без столкновений по законам (8). Эксперимент показал, что за период колебаний центр масс системы сдвигался не более, чем на 180 км. Среднее отклонение за период 1.3 км, стандартное отклонение от среднего 130 км. В этом выразились погрешности моделирования. А с увеличением числа частиц в модели все эти отклонения будут уменьшаться.

Как выясняется дальше, нет необходимости следить за движениями всех частиц в течение всего периода колебаний. И вот почему.

В модели прозрачного облака ПП частицы, движущиеся по различным диаметрам, имеют шанс столкнуться только в центре облака. Поскольку частицы имеют конечные размеры, критерий столкновения можно связать с этими размерами. Две частицы зацепят друг, если разность их координат меньше суммы их радиусов $r = r_1 + r_2$.

Примем для простоты, что две частицы движутся по одному и тому же диаметру вдоль координаты x . Тогда из (8) разность их координат равна

$$\Delta x = A(\sin \omega t - \sin(\omega t + \Delta\alpha)) = 2A \cos\left(\frac{2\omega t + \Delta\alpha}{2}\right) \sin \frac{\Delta\alpha}{2}. \quad (9)$$

Учтем, что нас интересуют малые величины $\Delta\alpha$. Тогда получим, что по порядку величины

$$\Delta\alpha = \frac{r}{A}. \quad (10)$$

Следовательно, все вычисления можно заменить совсем простой схемой. Задаем шкалу времени с шагом, равным периоду колебаний частицы. Строим модель из N одинаковых частиц, движущихся по закону (8). Не следим за их движениями, но просматриваем характеристики частиц и выясняем, в каких парах начальные фазы отличаются не более, чем на $\Delta\alpha$. Для каждой пары устраиваем неупругое столкновение в центре системы. Одну из частиц убираем, вторую заменяем слипшейся частицей. Через её скорость определяется амплитуда колебаний частицы (5). Приписываем новой частице случайную начальную фазу. Переходим к следующему временному шагу. Там мы встретимся с обновленным списком частиц, но схема расчетов на следующем шаге ничем не будет отличаться, пока в центре системы не накопится очень много медленных частиц.

Эти рассуждения были проверены на модели из 900 одинаковых частиц в облаке ПП с параметрами Земли. Несколько раз запускалась программа формирования облака частиц со случайными начальными фазами, и каждый раз выполнялся поиск пар частиц, испытывающих столкновение. В среднем отбиралось по 45 пар.

Картина слипания и разогрева частиц

Две сталкивающиеся частицы имеют массы m_1 и m_2 , скорости v_1 и v_2 . Масса новой частицы $m = m_1 + m_2$, скорость новой частицы v определяется из закона сохранения импульса

$$mv = m_1 v_1 + m_2 v_2, \quad (11)$$

векторы скоростей определяются как ev . Обе эти величины хранятся в текущем описании каждой частицы. Скорость v при неупругом столкновении всегда меньше v_1 и v_2 . Поэтому изменение кинетической энергии этой пары частиц составит

$$\Delta E = \frac{1}{2}(m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 - m v^2).$$

Выделившаяся энергия пойдет на нагрев новой частицы. У нее случится мгновенный скачок температуры

$$\Delta T = \frac{\Delta E}{mc}, \quad (12)$$

где c - теплоемкость вещества.

Добавив в модель знания о химическом составе вещества, можно найти количество испарившегося материала за один исторический шаг. Далее надо суммировать потери энергии на испарение и на излучение. Отсюда получим температуру частицы на каждом шаге, пока она не испытает следующего столкновения.

Далее наступает новое состояние системы, на которое обратил внимание автора Э.М. Галимов. Теперь два сгустка пыли взаимодействуют друг с другом и с остатком исходного пылевого облака. При этом больший сгусток ПП наращивает размеры и массу, а меньший сгусток ПС уменьшается. К этому добавляются процессы поглощения вещества из остаточного исходного облака.

Модель взаимодействия облаков ПП и ПС

Рис. 3. Облако ПротоПланета радиуса R_1 равномерно заполнено веществом с плотностью d_p (P for Planet). Облако ПротоСпутник радиуса R_2 равномерно заполнено веществом с плотностью d_s (S for Satellite). Остальное пространство равномерно заполнено веществом с плотностью d_o (O for outer cloud)

На данном этапе полагаем, что облака ПП и ПС уже обособились, но продолжают обмениваться строительным материалом. Окружающее их исходное облако также воздействует на них как гравитацией, так и веществом. Рабочая модель изображена на рисунке 3.

Модель обладает осевой симметрией. В пространстве с такой симметрией любая частица, взаимодействующая с системой ПП – ПС, может участвовать только в двух независимых движениях. Одна ее степень свободы связана с движением вдоль оси x , а две другие степени свободы - с двумя вырожденными колебательными движениями, перпендикулярными оси x .

Сосредоточимся на явлениях перераспределения вещества в системе. Эти явления могут быть связаны только с движениями частиц вдоль оси x . Получим выражения для расчета сил, действующих на частицу массы $m = 1$, находящуюся на оси x . Численно такая сила представляет собой ускорение a_x частицы или напряженность g_x гравитационного поля, действующего на частицу со стороны облаков ПП, ПС и окружающего систему исходного облака. Такое представление силы удобно тем, что в полученные выражения можно будет легко внести поправки на вращение системы и на вязкое трение при элементарном учете газодинамики.

Перейдем в неинерциальную систему координат, связанную с вращением системы как целого. Тогда для частицы гравитация ослаблена: $g_{\text{эффективное}} = g_{\text{инерциальное}} - a_{\text{центростремительное}}$. Если не учитывать сил Кориолиса, то в неинерциальной системе можно заниматься только анализом движений частиц в поле $g_{\text{эффективное}}(x)$. Практически это потребует введения эффективной величины гравитационной постоянной G вместо универсальной постоянной.

Исследуемое пространство распадается на три части:

1. В пределах облака ПП $-R_1 < x < R_1$.
2. Между облаками ПП и ПС $R_1 < x < r_2 - R_2$.
3. В пределах облака ПС $r_2 - R_2 < x < r_2 + R_2$.

В области 1 на частицу действует гравитационная сила F_1 со стороны облака ПП и сила F_2 со стороны облака ПС. Как показано в предыдущих разделах,

$$F_1 = -G \frac{M_1}{R_1^3} x.$$

Выразим массу M_1 через плотность d_p вещества в облаке ПП.

$$F_1 = -G \frac{4}{3} \pi d_p x. \quad (13)$$

Со стороны облака ПС на частицу действует гравитационная сила F_2

$$F_2 = \frac{GM_2}{(r_2 - x)^2} = G \frac{4}{3} \pi \frac{R_2^3 d_s}{(r_2 - x)^2}.$$

Суммарная сила $F = F_1 + F_2$

$$F = -G \frac{4}{3} \pi \left(d_p x - \frac{R_2^3}{(r_2 - x)^2} d_s \right). \quad (14)$$

Учтем теперь, что частица взаимодействует и с веществом исходного облака. Будем считать в грубом приближении, что исходное облако имеет бесконечную протяженность и равномерно заполнено веществом с плотностью d_0 . Можно показать, что учет этого взаимодействия в (14) сводится к уменьшению плотности облаков ПП и ПС на d_0 . Тогда для области 1 получаем

$$F = -G \frac{4}{3} \pi \left((d_p - d_0)x - \frac{R_2^3}{(r_2 - x)^2} (d_s - d_0) \right). \quad (15)$$

Проводя аналогичные выкладки, для областей 2 и 3 получим:

$$F = -G \frac{4}{3} \pi \left(\frac{(d_p - d_0)R_1^3}{x^2} - \frac{(d_s - d_0)R_2^3}{(r_2 - x)^2} \right). \quad (16)$$

$$F = -G \frac{4}{3} \pi \left((d_s - d_0)(x - r_2) + \frac{(d_p - d_0)R_1^3}{x^2} \right). \quad (17)$$

Полученные формулы (15-17) понадобятся, если придется интегрировать уравнение движения частицы в системе. Это несложная задача, поскольку есть готовые процедуры в вычислительной системе МатЛаб. К полученным выражениям можно легко добавлять ускорение, связанное с вязким трением, которое частица будет испытывать в образующемся при испарениях газе. Пробуя различные разложения силы трения в ряд Тейлора, можно быстро оценить влияние газодинамических эффектов на поведение системы.

Рис. 4. Сила, действующая на частицу единичной массы. Все единицы измерения условны.

Параметры системы: $R_1 = 100$; $R_2 = 50$; $r_2 = 1000$; $d_p = 2$; $d_s = 1.5$; $d_0 = 0.1$; $G = 1$. Центр облака ПП находится при $x = 0$, центр ПС – при $x = r_2$.

Из формул (15-17) мало что видно на качественном уровне. Можно лишь убедиться, что при одинаковых плотностях во всех трех областях частица нигде на оси x не будет испытывать сил. Как и должно быть в однородном пространстве. Видно также, что при малом различии в плотностях двух сгустков и исходного облака все процессы будут протекать с малой интенсивностью. А при углублении расслоения вещества по образовавшимся в исходном облаке объектам интенсивность всех процессов будет нарастать. Построим на основе формул (15-17) график сил, действующих на частицу во всех интересующих нас областях оси x . Он показан на рисунке 4.

Потенциальная энергия частицы в системе ПП - ПС - исходное облако

Более наглядная картина получится, если проинтегрировать $F(x)$ по x и, тем самым, получить зависимость потенциальной энергии U_{um} частицы единичной массы от x . Хорошо известна картина поведения классической частицы в потенциальной яме любой сложной формы. Это даёт возможность сделать ряд качественных выводов, не прибегая к решению дифференциального уравнения для движения частицы по оси x .

Вид потенциальной функции для частицы единичной массы показан на рисунке 5.

Рис. 5. Потенциальная энергия U_{um} частицы единичной массы в системе. Область определения функции ограничена слева и справа поверхностями облаков ПП и ПС. Принято, что $U_{um} = 0$ в глубине локальной потенциальной ямы облака ПП.

Из этого графика сразу многое видно. Рассмотрим поведение частицы, принадлежащей облаку ПС. Если механическая энергия частицы такова, что частица свободно колеблется по оси от границы до границы своего облака, она никогда не сможет самостоятельно изменить характер своего движения. Справа ее движение ограничивает потенциальный барьер, связанный с выходом в исходное облако. Этот барьер на рисунке не показан, но его легко себе представить. Во всяком случае, этот барьер очень высок. Слева движение частицы ограничено не таким высоким барьером, но для классической частицы он непреодолим.

Предложенная модель обмена веществом между облаками дает очень простые ответы на вопросы, возникающие в процессе численного экспериментирования.

Что должно случиться, чтобы частица облака ПС преодолела левый барьер? Кто-то должен придать частице дополнительную скорость вдоль направления $-x$, дополнительную кинетическую энергию? Можно предложить два механизма.

Внутренний механизм. Облако ПС сильно разогрето, там идет интенсивное испарение и утечка газа из облака. Твердая частица может быть увлечена газодинамическими силами в направлении x , разогнана до нужной скорости. Тогда облако ПС потеряет эту частицу, а облако ПП ее приобретет. Разгон частицы в направлении x ничего не даст, поскольку справа имеется высокий потенциальный барьер. Он вернет частицу назад.

Внешний механизм. В облако ПС может ворваться частица из окружения, из материала исходного облака. Скорость такой частицы может быть достаточно велика, поскольку она стремится к сильному центру притяжения, к массивному облаку ПП. В объеме облака ПС внешняя быстрая частица может испытать неупругое столкновение. Возникнет более массивная частица, имеющая нужную скорость. Такая новая частица преодолеет барьер и поступит во владение облака ПП. При этом масса облака ПП нарастет за счет материала облака ПС и за счет материала исходного облака.

Что должно случиться, чтобы частица, залетевшая в облако ПП, там и осталась? Столкнуться с собственной частицей облака ПП? Это возможно. Произойдет выделение тепловой энергии, новая частица упадет в глубокую часть ямы. А выделившаяся тепловая энергия породит процессы испарения вещества, сопряженные с теми эффектами, которыми интересовался Э.М. Галимов. Это перераспределение химических элементов из-за летучести и легкоплавкости, а также фракционирование изотопов из-за ухода пара за пределы системы.

Данная модель носит скорее качественный характер. Ее надо снабдить реалистичными параметрами. Это требует участия космохимиков. Надо провести вычислительные эксперименты, которые покажут, велик ли вклад данного этапа во всю историю перераспределения химических элементов и фракционирования изотопов в системе. Если этот вклад невелик, то этим этапом можно подробно не заниматься. Если вклад рассмотренного обмена веществом между облаками ПП и ПС значителен, то реализация модели не требует значительных вычислительных ресурсов.

Заключение

Данная работа не ставит под сомнение план исследования [1], предполагающий получение единой картины распада протопланетного облака на Планету и Спутник. Однако показано, что некоторые этапы этого сложного процесса могут быть промоделированы значительно более простыми средствами без

использования суперкомпьютерного программирования. Это даёт космохимикам возможность простого варьирования параметров исходных частиц для построения конкретной картины фракционирования изотопов в исследуемой системе.

Материал данной работы может быть использован в учебных курсах, поскольку предлагаемая методика исследования эволюции протопланетного облака не требует физических знаний, превосходящих курс общей физики для университетов и технических вузов.

Литература:

1 А.А. Ле-Захаров, А.М. Кривцов. Разработка алгоритма расчёта столкновительной динамики гравитирующих частиц для моделирования образования системы Земля-Луна в результате гравитационного коллапса пылевого облака. В сборнике: Проблемы зарождения и эволюции биосферы. Под редакцией Э.М. Галимова. М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2008 , стр. 329.